

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

(18–21 квітня 2017 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2017

УДК 002
ББК 72:74.58я73
М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХПІ” Сокол Є.І.

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Лодіговські Т. (Польща), Марку М. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Торма А. (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, І. Бел, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски, Р.С. Томашевський.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, О.П. Авдєєва, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, М.Й. Заполовський, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, С.М. Космачов, Я. Кундрак, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, Ю.Д. Сакара, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, Г.С. Хрипунов, В.М. Шамардіна.

Секретаріат конференції – С.І. Меньшикова, М.В. Перепелкін, С.А. Радогуз.

XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 238 с.

ISBN 978-617-05-0236-0 (повне вид.)

ISBN 978-617-05-0238-4 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на XI Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів, яка відбулась 18–21 квітня 2017 року.

УДК 002

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-617-05-0238-4 (ч. 2)

© НТУ «ХПІ», 2017

ЗМІСТ

Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі	4
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	86
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика	152
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин	207

Українською: [Зубань Є.С., Шевченко В.В. Вибір сталей активної зони електродвигунів літаків // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (18-21 квітня 2017 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 24-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2598556>]

Ключові слова: електричні машини, асинхронні двигуни, електродвигуни літаків, магнітопровід.

Репозиторій НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32207>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32207/1/Zuban_Vybir_stalei_2017.pdf

Збірка в репозиторії НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36195>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

[Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

(всі частини збірки: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36189>)

Збірка на zenodo:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2598557>

[https://zenodo.org/record/2598557/files/2017 Сборник 11 конф магистр НТУ](https://zenodo.org/record/2598557/files/2017_Sbornik_11_konf_magistr_ntu_kpi.pdf?download=1)

[ХПІ.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2598557/files/2017_Sbornik_11_konf_magistr_ntu_kpi.pdf?download=1)

ВИБІР СТАЛЕЙ АКТИВНОЇ ЗОНИ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ЛІТАКІВ

Є.С. ЗУБАНЬ¹, В.В. ШЕВЧЕНКО²

¹*магістр кафедри електричних машин НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА*

²*проф. кафедри електричних машин НТУ «ХПІ», канд. техн. наук., Харків, УКРАЇНА*

Вступ. До авіаційних електричних машин (ЕМ) пред'являються більш високі вимоги, ніж до загальнопромислових. Основними вимогами є надійність і безвідмовність, мінімальні габарити і маса, висока міцність і стійкість, незалежність роботи від мінливих зовнішніх факторів, що впливають на їх роботу, орієнтація і положення в просторі і т.п., [1]. Тому питання вдосконалення методики розрахунку, проектування і розробки нових технологій виготовлення ЕМ для літальних апаратів є актуальним і вимагає додаткових досліджень. Традиційним технологічним недоліком конструкції асинхронних двигунів (АД) малої потужності є низький коефіцієнт використання електротехнічної сталі (0,5 - 0,6), внаслідок чого щорічно сотні тисяч тонн дефіцитного матеріалу викидається в відходи. Для оптимального проектування ЕМ необхідно забезпечити її експлуатаційні характеристики при виконанні вимоги можливого виготовлення відповідно до технологічними можливостями виробництва.

Метою роботи стало вирішення питання вибору матеріалу і розробки технології виготовлення магнітопроводу статора з залізокобальтових сплавів для електродвигунів (ЕД) авіаційних агрегатів, що забезпечить отримання і збереження максимально можливих магнітних властивостей магнітопроводу і буде оптимальним і економічно доцільним для дрібносерійного виробництва ЕМ. Слід відмітити, що однаковим показником для всього електрообладнання літаків є те, що робоча частота живлячої напруги дорівнює 400 Гц. Це накладає особливі вимоги до вибору матеріалів, технологій виготовлення та електромагнітних навантажень.

Кобальтові сталі знайшли широке застосування в авіаційній і космічній промисловості і поступово починають конкурувати з нікелевими, які добре зарекомендували себе і давно використовуються в авіаційній промисловості. Сплави, що містять кобальт, необхідні там, де досить висока робоча температура, в конструкціях авіаційних турбін. Нікелеві сплави при високих температурах втрачають свою міцність (при температурах від 1038 °С), тобто поступаються кобальтовим. Однак впровадження кобальтових сталей має недолік: висока чутливість до механічних впливів (удари, стиснення, механічна обробка). Допустима величина питомої тиску на матеріал, яка ще не призводить до значного зниження магнітних властивостей, складає приблизно 196-392 кПа, [2]. Зазначене обмеження змушує розробляти нові технології виготовлення магнітопроводів з кобальтових сталей. Це питання в літературі висвітлено недостатньо, тому багато висновків довелося робити самим.

Тому на базі проведеного аналізу та експериментальних досліджень слід визначитись з рекомендаціями щодо вибору матеріалу, технології виготовлення

магнітопроводів для осердь двигунів літальних агрегатів. Перспективним напрямком в авіаційному електромашинобудуванні є застосування для магнітопроводів сталей з високою індукцією насичення, наприклад, залізокобальтових сталей 27 КХ і 49К2ФА. В них можна підняти середній рівень індукції в магнітопроводах до 2,2 Тл при прийнятному рівні питомих втрат, в результаті чого зменшилися габарити і маса ЕМ, [2]. Залізокобальтова сталь (до 40% Со і 7% W) відрізняється високою магнітною стійкістю при механічних і температурних впливах, піддається куванню та згинанню. Рівноцінний магнітопровід з кобальтової сталі в 6 разів легше, ніж з вуглецевої або нікелевої. Додавання Со в стали дозволяє їм зберігати магнітні властивості при високих температурах і вібраціях, а також збільшує опір до розмагнічування. Так, наприклад, сталь, що містить до 60% Со, має велику коерцитивної силу (опір розмагнічування) і всього лише на 2-3,5% втрачає магнітні властивості при вібраціях. Високе значення індукції є основною властивістю для досягнення максимальної магніторушочої сили. Потужність в АД і приводах зростає з подвоєнням індукції, тому, згідно отриманих характеристик сталей, застосування кобальтових сталей відкриває нові можливості для вирішення проблем забезпечення високої щільності енергії, що виділяється в магнітопроводі. Магнітні сплави на основі Со застосовують при виробництві осердь АД, трансформаторів і т.д. Дослідження впливу частоти на розміри і вагу асинхронних двигунів і трансформаторів для літаків показали, що оптимальною частотою змінного струму є частота 400 Гц, при якій найбільша можлива швидкість обертання електродвигунів складає 24000 об/хв. Вага АД для літаків при частоті 400 Гц приблизно на 40% менше ваги ЕД постійного струму з 24 В, мають ту ж номінальну потужність і швидкість обертання. У зв'язку з цим в останні роки частота 400 Гц була встановлена, як найбільш раціональна для літаків з трифазною системою живлення і з нейтраллю, з'єднаної з корпусом літака.

Висновки. Застосування залізокобальтових сталей для виготовлення магнітопроводів ЕД дозволяє зменшити їх масогабаритні показники. Максимально можливі магнітні властивості сталей досягаються завдяки їх термомагнітній обробці - відпалу в вакуумі і в магнітному полі. Для збереження цих властивостей слід уникати великих зусиль пресування і натягів при установці в корпус електродвигуна. Для зменшення втрат, збільшення коефіцієнта заповнення стали і зменшення трудомісткості виробництва використовують спосіб капілярної склейки пакетів магнітопроводів, що підвищує надійність їх ізолювання.

Список літератури:

1. *Шарабан Ю.В.* Разработка технологии изготовления магнитопровода статора авиационных электродвигателей из железокобальтовых. / *Ю. В. Шарабан.* // Харків: НТУ «ХПИ». - Електротехніка і Електромеханіка. - 2006. - № 6. – С. 54-56.
2. *Гетя А. Н.* Вопросы применения железокобальтовой стали в электродвигателях авиационных агрегатов / *А. Н. Гетя, Ю. В.Шарабан, В. А. Матусевич* // Харьков: НТУ «ХПИ». - Вестник НТУ «ХПИ». - 2003. - №11. - С. 28-35.